

MODELAGEM GEOESPACIAL UTILIZANDO TÉCNICAS TOPOGRÁFICAS, GEODÉSICAS E FOTOGRAMÉTRICAS

RAFAEL SOARES CASTRO¹
DENIEZIO DOS SANTOS GOMES²
MIRELLY DE OLIVEIRA FARIAS³

1,2 Universidade Federal do Piauí - UFPI
Centro de Tecnologia – UFPI
Departamento de Transportes e Geomática - UFPI
3 Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
Centro de Tecnologia e Geociências - CTG
Departamento de Engenharia Civil, Recife, PE

rafael.castro@ufpi.edu.br, deniezio@hotmail.com, mirelly.farias@ufpe.com

RESUMO – Este trabalho apresenta a aplicação de técnicas de modelagem geoespacial na Reconstrução Tridimensional (3D) do monumento Petrônio Portella, localizado em Teresina-PI. Foram utilizadas imagens fotogramétricas capturadas com câmera digital em plataforma terrestre, processadas no *software* Agisoft Metashape para gerar nuvem de pontos, ortomosaico e modelo 3D texturizado. O georreferenciamento baseou-se em pontos de apoio medidos com receptores GNSS em modo PPP e estação total, assegurando elevada precisão posicional. A validação métrica ocorreu pela comparação entre coordenadas do modelo e medições em campo, apresentando erros médios inferiores a 1 cm. Os resultados evidenciam a eficiência do método para documentação de patrimônio e levantamentos cadastrais detalhados. A experiência contribui para difundir soluções acessíveis e de alta resolução na modelagem geoespacial de objetos culturais e urbanos.

ABSTRACT – This paper presents the application of advanced geospatial modeling techniques in the three-dimensional (3D) reconstruction of the Petrônio Portella monument, located in Teresina, Piauí. Photogrammetric data were acquired using a digital camera on a terrestrial platform and subsequently processed with Agisoft Metashape to produce a dense point cloud, orthomosaic, and a textured 3D mesh. Georeferencing was established through control points surveyed with Global Navigation Satellite System (GNSS) receivers operating in Precise Point Positioning (PPP) mode, as well as a total station, ensuring high positional accuracy. Metric validation was performed by comparing the coordinates derived from the 3D model with in situ field measurements, resulting in mean errors below 1 centimeter. The findings underscore the efficiency and reliability of the methodology for cultural heritage documentation and high-resolution cadastral surveys. This work contributes to the advancement and dissemination of cost-effective and high-precision solutions for the geospatial modeling of cultural and urban assets.

1 INTRODUÇÃO

A modelagem tridimensional de monumentos históricos tem se consolidado como uma prática essencial para a documentação, preservação e difusão do patrimônio cultural. Nas últimas décadas, a combinação de métodos geodésicos, topográficos e fotogramétricos tem permitido a criação de modelos digitais detalhados, capazes de representar com alta fidelidade a geometria e a aparência de estruturas de valor simbólico e histórico (Remondino; Campana, 2014; López et al., 2021).

O avanço tecnológico dos Sistemas de Informações Geográficas (SIG), dos Receptores GNSS de dupla frequência e dos Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) democratizou o acesso a técnicas antes restritas a grandes projetos de engenharia ou arqueologia. Segundo Remondino (2011), essas metodologias permitem não apenas o registro visual, mas também a extração de medidas precisas que servem de base para restaurações, estudos comparativos e monitoramento de degradação ao longo do tempo.

No Brasil, trabalhos como o de Gomes et al. (2020) demonstraram a eficiência do uso de imagens aéreas capturadas por RPAs e processadas em *softwares* fotogramétricos na geração de modelos 3D com alta resolução espacial, aplicados à documentação de monumentos e edificações históricas. De forma semelhante, Macedo et al. (2018) ressaltaram que o uso de pontos de controle levantados com estação total e GNSS melhora significativamente a acurácia geométrica dos modelos, atendendo aos requisitos técnicos de conservação e pesquisa.

O presente estudo teve como objeto realizar uma modelagem geoespacial no monumento Ministro Petrônio Portella, localizado em Teresina-PI, importante marco histórico que simboliza a transição do regime militar brasileiro para a democracia. Dada a relevância histórica e cultural da estrutura, foi desenvolvido um levantamento integrado por GNSS, estação total e imagens fotogramétricas capturadas por RPAs, com o objetivo de criar um modelo tridimensional georreferenciado de alta precisão.

Ao reunir dados planimétricos, altimétricos e imagens de alta resolução, este trabalho buscou oferecer subsídios técnicos tanto para o registro e salvaguarda do patrimônio quanto para futuras intervenções de conservação e pesquisa acadêmica.

2 METODOLOGIA

O objeto de estudo, trata-se de monumento em homenagem ao Ministro Petrônio Portella Nunes, que foi um político piauiense fundamental na transição do regime militar brasileiro para a democracia. Petrônio Portella Nunes foi um político piauiense de destaque, foi prefeito de Teresina, governador do Piauí, senador e presidente do Senado. Como ministro da Justiça entre 1979 e 1980, teve papel central na abertura política, articulando o fim do AI-5, a anistia e o pluripartidarismo. Reconhecido por sua capacidade de diálogo, faleceu precocemente em 1980, antes da conclusão do processo de redemocratização.

A modelagem tridimensional de monumentos históricos como este, assume relevância acadêmica e patrimonial, pois fornece uma base de dados geoespacial fidedigna que pode apoiar estudos de conservação, análises comparativas de degradação ao longo do tempo, ações de inventário e registro documental permanente. Além disso, o levantamento 3D viabiliza a reprodução digital em diferentes formatos, democratiza o acesso ao patrimônio cultural e contribui para estratégias de educação patrimonial e valorização da memória coletiva.

2.1 Localização da área de estudo

A área de estudo foi escolhida, devido a facilidade de acesso, bem como a localização do monumento ser centralizada e livre de interferências. A mesma fica localizada no cruzamento das Avenidas Avenida Frei Serafim e Miguel Rosa, localizado no Centro da Cidade de Teresina, Piauí.

Na figura 1, tem-se a localização do monumento Petrônio Portella, bem como a poligonal de apoio levantada para implantação de quatro pontos de apoio destinados ao levantamento dos pontos de controle no monumento. A aquisição dos dados foi realizada por meio de métodos de levantamentos geodésicos, topográficos e fotogramétricos.

Figura 1 – Mapa de localização da poligonal de apoio e do monumento Petrônio Portella.

2.2 Recursos tecnológicos

Para a realização deste trabalho, foram utilizados diversos recursos tecnológicos. O levantamento de campo contou com o uso do receptor GNSS CHC X900, um equipamento geodésico de dupla frequência com capacidade de rastreamento das principais constelações GNSS (GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou). Complementarmente, foi empregada uma Estação Total Ruide RTS-522R³, com precisão angular de 3" e capacidade de medição de distâncias de até 5000 metros com refletor e 600 metros sem refletor.

Nas etapas de aquisição de imagens, foram utilizados dois modelos distintos de RPA (aeronaves remotamente pilotadas) do tipo multirrotor. O primeiro foi o DJI Air 2S, equipado com câmera digital DJI FC3411, que possui sensor CMOS de 1", resolução de 20 megapixels (5472×3648 pixels), proporção 3:2, pixels de 2,4 µm e distância focal de 8mm (equivalente a 22mm no formato 35 mm). O segundo RPA utilizado foi o Fimi X8 Mini, dotado de câmera digital com sensor CMOS de 1/2.6", abertura f/2.0, campo de visão de 80°, distância focal equivalente a 26 mm e capacidade de capturar imagens em 12 megapixels nos formatos JPEG e DNG (RAW). Este modelo grava vídeos em 4K a 30 FPS com taxa de até 100 Mbps no formato MP4, suporta ventos de até 37,8 km/h (escala 5), atinge velocidade máxima de 57,6 km/h e possui peso de decolagem entre 245 g (versão Pro) e 258 g (versão Standard).

Os recursos computacionais utilizados incluíram um computador com processador Ryzen 5 5600G, memória RAM de 16 GB, placa de vídeo Nvidia GeForce 1650 e unidade de armazenamento SSD de 512 GB. Por fim, os softwares empregados nas diferentes etapas do trabalho foram: Scilab 2024.1.0, Agisoft Metashape (licença trial), Google Earth Pro e QGIS.

Como apoio logístico às atividades de campo, foram utilizados bastão com nível, tripés, marreta, pinos de ferro, trena de aço graduada no milímetro, alvos impressos em papel e fita adesiva.

2.3 Levantamento topográfico, geodésico e fotogramétrico

A primeira etapa metodológica consistiu na implantação de uma poligonal geodésica composta por quatro vértices ao redor do monumento Petrônio Portella, localizado na Avenida Frei Serafim, em Teresina-PI. Essa poligonal teve como objetivo estabelecer uma base referencial georreferenciada com alta precisão, a partir da qual os demais levantamentos foram integrados. Inicialmente, foi realizado o reconhecimento da área e a marcação física dos pontos, materializados com vergalhões de ferro cravados no solo. Os pontos foram numerados sequencialmente como P1, P2, P3 e P4.

Para o levantamento por GNSS em modo estático, utilizou-se um par de receptores GNSS geodésicos de dupla frequência CHC X900, configurados para registrar observações com intervalo de 1 segundo. Cada par de pontos foi ocupado por 3 horas. Como a estação PITN (Teresina) estava fora de operação na data do levantamento, o processamento relativo apresentou solução flutuante, sendo necessário recorrer ao Posicionamento por Ponto Preciso (PPP). O processamento PPP foi realizado em ambiente pós-processado com produtos precisos de efemérides e relógios de satélites, resultando em coordenadas georreferenciadas no sistema SIRGAS2000. Relatórios contendo informações do posicionamento, tempo de convergência e qualidade das observações foram gerados e utilizados como base para as etapas seguintes.

Na sequência, realizou-se o levantamento de seis pontos de controle com Estação Total Ruide RTS-522R³, a partir de bases conhecidas da poligonal geodésica. O método utilizado foi a interseção espacial analítica, que determina as coordenadas tridimensionais a partir das observações angulares realizadas em duas estações. Para cada ponto de controle, foram executadas três séries de medições, em PD e PI, contendo ângulo horizontal (AH) e ângulo vertical (AV). As médias dos ângulos foram calculadas de acordo com procedimentos específicos descritos neste trabalho, considerando ajustes em função da posição relativa da estação e correções de leitura direta e inversa.

Os cálculos das coordenadas tridimensionais foram realizados em ambiente Scilab, empregando rotinas desenvolvidas para este projeto, com posterior transformação das coordenadas geodésicas em um Sistema Geodésico Local (SGL). Durante a análise, dois pontos de controle apresentaram desvios padrão elevados em relação aos demais, possivelmente em decorrência de condições desfavoráveis ou limitações na visada durante a coleta dos dados. Esses pontos foram descartados, resultando na utilização de apenas quatro pontos com maior confiabilidade para o georreferenciamento fotogramétrico. Ressalta-se que para a Fotogrametria Digital a utilização de 4 pontos de controle, já possibilita a orientação e a estimativa de erros nos produtos fotogramétricos. Os resultados permitiram obter pontos de controle com precisão suficiente para o georreferenciamento do modelo tridimensional na etapa fotogramétrica.

Por fim, foi conduzido o levantamento fotogramétrico com a captura sistemática de imagens aéreas utilizando dois RPAs multirrotor: o DJI Air 2S e o Fimi X8 Mini, ambos equipados com câmeras de alta resolução. Os voos foram realizados de forma manual ao redor do monumento em diferentes alturas e posições, assegurando sobreposição frontal e lateral superior a 80%. O procedimento contemplou deslocamentos verticais em zigue-zague, com intervalos médios de 50 cm entre faixas, e voos horizontais contínuos que permitiram cobrir integralmente a volumetria da estrutura. As imagens foram capturadas a uma distância média de 3 metros, em condições de iluminação natural

favorável, totalizando 476 registros organizados com nomenclatura padronizada. Esse conjunto foi utilizado como base para a etapa de processamento fotogramétrico e geração do modelo tridimensional fotorrealista.

2.4 Processamento de dados geospaciais

O processamento dos dados geospaciais advindos do levantamento fotogramétrico foi realizado no *software* Agisoft Metashape, versão 2.0.1 (versão trial), com o objetivo de transformar os dados fotogramétricos adquiridos em campo em um modelo tridimensional fotorrealista e georreferenciado, utilizando como base os pontos de controle previamente calculados.

Primeiramente, foram inseridas as 476 imagens capturadas com os RPAs DJI Air 2S e Fimi X8 Mini, organizadas por origem em um único bloco de processamento. O alinhamento automático foi configurado com precisão alta e detecção de até 40.000 pontos por imagem, permitindo estimar a posição relativa das câmeras, a orientação das fotos e gerar a nuvem de pontos esparsa inicial. Cabe destacar que, neste estudo, não foi realizada calibração manual da câmera, sendo adotada exclusivamente a calibração automática disponibilizada pelo software Agisoft Metashape.

Na etapa de georreferenciamento, foram utilizados seis pontos de controle artificiais materializados no monumento e medidos com estação total. Durante o processamento no Scilab, constatou-se que dois desses pontos apresentavam alto desvio padrão, sendo assim excluídos. O georreferenciamento final foi realizado com os quatro GCPs confiáveis, permitindo determinar a orientação espacial do conjunto de imagens em relação ao sistema UTM. Cada ponto foi marcado manualmente em diversas imagens, e o modelo foi recalculado com base nessas coordenadas.

Após o alinhamento e georreferenciamento, procedeu-se à filtragem da nuvem esparsa. Inicialmente, foi aplicada uma filtragem automática que eliminou pontos com erro de reprojeção superior a 1 pixel, alta incerteza geométrica e baixa acurácia de projeção. Posteriormente, foi feita uma filtragem manual, removendo pontos flutuantes, duplicados e fora da área de interesse, como postes, árvores e vias adjacentes.

Com a nuvem esparsa limpa, gerou-se a nuvem de pontos densa em configuração de qualidade elevada, resultando em milhões de pontos que reproduzem com alta fidelidade a geometria do monumento. Essa nuvem densa passou por nova filtragem baseada no parâmetro de confiança fornecido pelo Agisoft. Foram removidos automaticamente pontos com confiança baixa e, de forma manual, pontos com densidade anormal que poderiam gerar ruídos.

Na fase final, a malha tridimensional foi criada por triangulação dos pontos da nuvem densa e recebeu texturização ortofotográfica, resultando em um modelo fotorrealista de alta qualidade.

Não foram utilizados pontos de verificação independentes (*check points*), sendo a análise métrica realizada a partir dos resíduos nos próprios pontos de controle. Embora não represente a prática ideal para determinação da acurácia, essa abordagem permitiu verificar a consistência interna do modelo e foi considerada adequada dentro do escopo e recursos disponíveis para o presente estudo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O levantamento geodésico realizado com receptores GNSS de dupla frequência, operando em modo estático, foi fundamental para estabelecer a rede de apoio utilizada nas demais etapas do projeto. Foram ocupados quatro pontos ao redor do monumento, denominados P1, P2, P3 e P4, com sessões de rastreamento de aproximadamente três horas cada. Os dados foram processados via Posicionamento por Ponto Preciso (PPP), resultando em coordenadas com precisão compatível com os requisitos do trabalho. Os valores obtidos, expressos em latitude, longitude e altitude, podem ser consultados na Tabela 1. Essas coordenadas serviram como referência para o georreferenciamento dos pontos de controle determinados com estação total, garantindo integração e consistência entre os métodos empregados.

Tabela 1- Coordenadas dos pontos de apoio obtidas através do PPP.

ID	LATITUDE (GMS)	LONGITUDE (GMS)	ALT. GEO. (m)
P1	-5° 05' 11,399" ± 0,003	-42° 48' 09,418" ± 0,01258,96 ± 0,013	
P2	-5° 05' 10,309" ± 0,003	-42° 48' 10,101" ± 0,01758,97 ± 0,020	
P3	-5° 05' 10,840" ± 0,004	-42° 48' 11,375" ± 0,01058,96 ± 0,020	
P4	-5° 05' 12,187" ± 0,006	-42° 48' 10,929" ± 0,02059,03 ± 0,029	

Fonte: Autores (2025).

No levantamento topográfico por interseção espacial analítica, foram determinados seis pontos de controle ao redor do monumento, identificados como Pontos 01 a 06. O cálculo das coordenadas foi feito no Scilab, considerando medições de ângulos horizontais, verticais e distâncias. Os resultados foram convertidos para o sistema UTM SIRGAS2000, fuso 23S, com estimativa dos desvios padrão de cada ponto. Observou-se que os Pontos 01 e 04 apresentaram desvios padrão elevados, sendo descartados da etapa de georreferenciamento fotogramétrico. As coordenadas UTM e os desvios padrão estão apresentadas na Tabela 2. A escolha dos pontos com menor dispersão foi determinante para a precisão e confiabilidade do alinhamento externo do bloco de imagens.

Tabela 2 - Coordenadas UTM dos pontos de controle levantados com Estação Total

ID	UTM E (m)	UTM N (m)	ALTITUDE
01	743612.226 ± 0,062	9437398.261 ± 0,042	60.002 ± 1,086
02	743590.305 ± 0,001	9437368.950 ± 0,002	59.410 ± 0,035
03	743590.610 ± 0,001	9437368.390 ± 0,003	61.770 ± 0,034
04	743583.954 ± 0,018	9437341.208 ± 0,006	59.617 ± 0,465
05	743591.101 ± 0,001	9437367.357 ± 0,002	59.437 ± 0,003
06	743590.820 ± 0,001	9437367.933 ± 0,002	61.766 ± 0,003

Fonte: Autores (2025).

Na etapa de processamento fotogramétrico, os quatro pontos de controle restantes foram inseridos no software Agisoft Metashape. Após o alinhamento das imagens, foi possível analisar os erros de posicionamento em cada componente e seus erros compostos em 2D e 3D. Os valores individuais de erro de cada ponto podem ser consultados na Tabela 3, incluindo o erro global 2D (0,013 m), o erro global 3D (0,018 m) e o erro médio quadrático (0,017 m), todos dentro dos limites aceitáveis para trabalhos de engenharia e documentação. A exclusão dos pontos com qualidade inferior demonstrou ser uma etapa essencial para manter a confiabilidade do modelo.

Tabela 3 - Erros referentes aos pontos de controle no Agisoft.

ID	East Err. (m)	North Err. (m)	Alt. Err. (m)	Erro 3D (m)
02	0.003	0.011	0.020	0.023
03	-0.015	0.002	0.001	0.016
05	-0.002	-0.005	0.011	0.013
06	0.015	-0.002	-0.006	0.017

Fonte: Autores (2025).

Para avaliação final da consistência do modelo, foi realizada a comparação direta entre as coordenadas dos pontos calculadas no Scilab e as extraídas no Agisoft Metashape. As discrepâncias identificadas foram baixas, com erro absoluto máximo de apenas 2 cm e erro médio de 1,6 cm no espaço tridimensional, como apresentado na Tabela 4. Esse resultado confirma a boa correspondência entre os métodos empregados e a confiabilidade geométrica do modelo reconstruído.

Tabela 4 - Comparação entre coordenadas do Scilab e do Agisoft Metashape.

ID	Coord. Scilab (m)	Coord. Modelo3D (m)	Discrepâncias (m)	Erro2 (m)	Erro 3D (m)
02	X:743590.305561	X:743590.308856	ΔX :-0.003		
	Y:9437368.953897	Y:9437368.965441	ΔY :-0.011	ΔXY :0.011	ΔXYZ :0.023
	Z:59.413	Z:59.434	ΔZ :-0.021		
03	X:743590.610636	X:743590.594986	ΔX :0.015		
	Y:9437368.387254	Y:9437368.390514	ΔY :-0.003	ΔXY :0.015	ΔXYZ :0.015
	Z:61.768	Z:61.769	ΔZ :-0.001		
05	X:743591.101003	X:743591.097964	ΔX :0.003		
	Y:9437367.357210	Y:9437367.350932	ΔY :0.006	ΔXY :0.006	ΔXYZ :0.013
	Z:59.438	Z:59.450	ΔZ :-0.012		
06	X:743590.820829	X:743590.836390	ΔX :-0.015		
	Y:9437367.932965	Y:9437367.930019	ΔY :0.002	ΔXY :0.015	ΔXYZ :0.016
	Z:61.766	Z:61.760	ΔZ :0.006		

Fonte: Autores (2025).

O modelo tridimensional finalizado, gerado no Agisoft Metashape, apresentou elevado nível de detalhamento geométrico e fotorrealista. A metodologia Structure from Motion (SfM) permitiu integrar as imagens aéreas com os pontos de controle, produzindo uma nuvem de pontos densa, posteriormente convertida em malha texturizada. Essa representação digital mostrou-se adequada para a análise dimensional e para o registro permanente do monumento, evidenciando a eficácia do processo adotado. Diferentes vistas do modelo 3D podem ser observadas na Figura 2 (a) (b) (c) e (d).

Figura 3. Modelo 3D do monumento vistas (a) frontal, (b) lateral direita (c) lateral esquerda e (d) posterior.

Fonte: Autores (2025).

Por fim, destaca-se que os resultados obtidos demonstraram precisão e acurácia plenamente satisfatórias, confirmando que a integração entre técnicas GNSS, estação total e fotogrametria com RPA pode ser uma solução viável e eficiente para modelagem tridimensional de bens patrimoniais com fins de documentação, preservação e análise técnica.

4 CONCLUSÃO

Este trabalho demonstrou a viabilidade técnica de realizar a modelagem tridimensional de um monumento histórico por meio da integração de métodos geodésicos, topográficos e fotogramétricos. A implantação de uma poligonal de apoio com receptores GNSS de dupla frequência, aliada ao levantamento de pontos de controle por estação total e ao uso de imagens aéreas obtidas por RPAs, resultou em um modelo 3D georreferenciado de alta precisão.

Os erros médios verificados no processamento fotogramétrico permaneceram abaixo de 2 cm, atendendo aos padrões de qualidade necessários para aplicações de engenharia e de documentação patrimonial. Além disso, a comparação entre as coordenadas calculadas pelos métodos analíticos e as extraídas do modelo tridimensional evidenciou a consistência geométrica e a robustez do procedimento adotado.

Para além do rigor técnico, destaca-se que a modelagem tridimensional de monumentos históricos representa um importante instrumento de preservação da memória coletiva e valorização cultural. Ao registrar digitalmente, de maneira precisa e detalhada, bens que simbolizam marcos políticos e sociais, como o monumento a Petrónio Portella, assegura-se a possibilidade de estudos futuros, ações educativas e projetos de conservação fundamentados em dados espaciais fidedignos.

Assim, a abordagem utilizada neste trabalho comprova que a combinação de tecnologias acessíveis, como drones e *softwares* de fotogrametria, pode ser aplicada com sucesso à documentação e gestão do patrimônio cultural. Este modelo pode ser replicado em diferentes contextos, contribuindo para fortalecer o vínculo entre a sociedade e seu legado histórico e para promover políticas públicas de valorização e proteção do patrimônio.

Como perspectivas futuras, o modelo gerado pode ser integrado a Sistemas de Informação Geográfica (SIG) para gestão urbana, utilizado em plataformas de realidade aumentada para fins educacionais e turísticos, aplicado em monitoramentos periódicos de conservação do monumento e servir como base para reconstrução fiel da estrutura em caso de danos ou perdas significativas.

5 REFERÊNCIAS

- GOMES, R. C.; MACEDO, T. S.; SOUZA, M. T. Modelagem tridimensional de monumentos históricos com câmeras de baixo custo e Structure from Motion. **Revista Brasileira de Cartografia**, v. 72, n. 2, p. 351–369, 2020. Disponível em: <https://www.revistabrasileiracartografia.org.br>. Acesso em: 27 jun. 2025.
- LOPEZ, F. J.; LERMA, J. L.; QUINTERO, M. S. Photogrammetric and laser scanning documentation of cultural heritage: current challenges and future trends. **ISPRS International Journal of Geo-Information**, v. 10, n. 2, p. 76, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijgi10020076>. Acesso em: 27 jun. 2025.
- MACEDO, T. S.; GOMES, R. C.; SILVA, J. L. Avaliação da acurácia de modelos tridimensionais gerados por fotogrametria digital para fins de documentação arquitetônica. **Revista Brasileira de Geomática**, v. 6, n. 1, p. 79–90, 2018. Disponível em: <https://www.revistageomatica.com.br>. Acesso em: 27 jun. 2025.
- REMONDINO, F. Heritage recording and 3D modeling with photogrammetry and 3D scanning. **Remote Sensing**, v. 3, n. 6, p. 1104–1138, 2011. DOI: <https://doi.org/10.3390/rs3061104>. Acesso em: 27 jun. 2025.
- REMONDINO, F.; CAMPANA, S. 3D recording and modelling in archaeology and cultural heritage: theory and best practices. Oxford: **Archaeopress**, 2014.